

РАЗВИТИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ И МИКРОВОЛНОВОЙ ТЕХНИКИ: ТЕНДЕНЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

О.А.Мусурмонкулов, Ш.Каршибоев
Джизакский политехнический институт.
Узбекистан.

Введение. Радиочастотная и микроволновая техника играют ключевую роль в развитии современной телекоммуникационной отрасли, обеспечивая передачу данных в масштабах от глобальных сетей связи до повседневных устройств интернета вещей. С каждым годом спрос на высокоскоростную связь, низкую задержку и увеличение количества подключенных устройств продолжает расти, ставя перед индустрией новые вызовы и задачи [1].

В настоящей статье мы рассмотрим современные тенденции в развитии радиочастотной и микроволновой техники в телекоммуникационной сфере. Мы проанализируем основные направления развития и технологические инновации, которые формируют будущее этой отрасли. Рассматриваемые аспекты включают увеличение пропускной способности, внедрение сетей 5G, развитие интернета вещей, беспроводную энергопередачу, а также улучшение энергоэффективности и надежности устройств [2].

Осознание текущих тенденций и направлений развития радиочастотной и микроволновой техники имеет важное значение для индустрии телекоммуникаций, поскольку они определяют будущее коммуникационных сетей и технологий связи. В свете постоянного развития и изменений в сфере технологий, изучение этих аспектов позволит индустрии эффективно адаптироваться к новым вызовам и вопросам, стоящим перед ней. Давайте рассмотрим несколько ключевых тенденций в развитии радиочастотной и микроволновой техники в телекоммуникационной отрасли [3].

1. *Увеличение пропускной способности: С постоянным ростом объемов передаваемых данных сегодняшние телекоммуникационные системы стремятся к увеличению пропускной способности. Радиочастотные и микроволновые устройства разрабатываются с учетом этой потребности, внедряя новые методы модуляции сигналов, такие как OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), MIMO (Multiple Input Multiple Output) и другие, для повышения эффективности использования радиочастотного спектра [4].*

2. *Развитие 5G и беспроводных сетей следующего поколения: Внедрение сетей 5G стало ключевым моментом в развитии телекоммуникаций. Эти сети требуют новых технологий в радиочастотной и микроволновой области для обеспечения высоких скоростей передачи данных, низкой задержки и поддержки множества подключенных устройств. Многие разработки в этой области связаны с разработкой новых антенн, усилителей, фильтров и других компонентов, способных работать в широком диапазоне частот, требуемых для 5G.*
3. *Развитие IoT и «умных» устройств: С каждым годом количество устройств, подключенных к интернету, продолжает расти, включая множество "умных" устройств в домах, предприятиях, промышленности и городской инфраструктуре. Радиочастотная и микроволновая техника играет ключевую роль в связи и управлении этими устройствами. Разработка низкопотребляющих микросхем, специализированных протоколов связи и сенсоров становится важным направлением исследований и разработок в этой области [5].*
4. *Развитие беспроводной энергопередачи: Еще одной перспективной областью является развитие технологий беспроводной энергопередачи. Это может включать в себя зарядку устройств через радиоволны, использование микроволновых лучей для передачи энергии на большие расстояния и другие методы. Эти технологии имеют потенциал изменить способы питания различных устройств и устройств в удаленных или труднодоступных местах [6].*
5. *Улучшение энергоэффективности и надежности: В развитии радиочастотной и микроволновой техники также уделяется внимание увеличению энергоэффективности устройств и повышению их надежности. Это включает в себя разработку новых материалов, компонентов и технологий охлаждения, а также улучшение методов обнаружения и исправления ошибок в радиосвязи.*

Заключение. Радиочастотная и микроволновая техника играют неоспоримую роль в современной телекоммуникационной отрасли, обеспечивая связь на различных уровнях, от мобильной связи до интернета вещей. В данной статье мы рассмотрели несколько ключевых тенденций в развитии этих технологий, которые формируют будущее отрасли [7].

Увеличение пропускной способности, внедрение сетей 5G, развитие интернета вещей, беспроводная энергопередача и улучшение

энергоэффективности и надежности устройств - все эти аспекты имеют решающее значение для обеспечения высококачественной и эффективной связи в нашем всё более цифровом мире.

Продолжающиеся исследования и инновации в области радиочастотной и микроволновой техники будут продолжать формировать телекоммуникационную отрасль, открывая новые возможности и решая вызовы, которые стоят перед ней. Важно оставаться в курсе последних разработок и тенденций, чтобы успешно адаптироваться к изменяющейся среде и обеспечивать передовые коммуникационные решения для общества.

REFERENCES

1. Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2021). Изменения в цифровой коммуникации во время глобальной пандемии COVID-19. Молодой ученый, (21), 90-92.
2. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). Использование солнечной энергии. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.
3. Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. Р. (2022). Типы радио антенн. Universum: технические науки, (11-3 (104)), 9-12.
4. Муртазин, Э. Р., Ахмеджанова, У., & угли Абдурахманов, Э. М. (2016). Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. Ученый XXI века, (3-1).
5. Мустафакулов, А. А., Муртазин, Э. Р., & Сафаров, А. А. (2016). Исследование возобновляемых источников энергии. Ученый XXI века, (3-1 (16)), 18-20.
6. Эмиль, М. (2023). Области знаний для робототехнического проектирования. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.
7. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). Специализированное машинное обучение для радиочастот. Экономика и социум, (11 (114)-1), 1196-1199.